

УЎТ: 631.52.633.16

**ХОНАДОНЛАРДА ГИДРОПОНИКА УСУЛИДА
ЕТИШТИРИЛАЁТГАН АРПА ВА ТРИТИКАЛЕ ДОНИ ЎСИШИГА
ЁРУҒЛИК ТАЪСИРИ ВА ҚАНД МИҚДОРНИНГ ЎЗГАРИШИ.**

Холдоров Абдугофуржон Абдываҳобович, қ.х.ф.ф.д. к.и.х.

Мавланов Жавоҳир Сарвар ўғли, кичик илмий ходим

Дўстқулов Улуғбек Эркабоевич, кичик илмий ходим

Лалмикор деҳқончилик илмий-тадқиқот институти

Аннотация. Мақолада хонадонларда гидропоника усулида ўстирилаётган арпа ва тритикале биомассаси миқдори, илдизи ва поя узунлигига ёруғликнинг таъсири ўрганилган. Арпа ва тритикале донининг ўсиши давомида биомасса таркибидаги қанд миқдорининг ўзгариб бориши таҳлили баён этилган.

Калит сўзлар: Арпа, тритикале, ем-хашак, нав, гидропоника, ем-хашак, озиқа, биомасса, илдиз, озиқа бирлиги, чорва, намлик, ҳарорат.

Кириш. Ғаллаорол туманида чорва молларининг асосий қисми уй хўжаликларида боқилади. Сўнгги йилларда ем-хашак маҳсулотларининг нархи қимматлашиши, қурғоқчилик туфайли табиий яйловларнинг маҳсулдорлиги пасайиб кетиши ҳисобига етиштирилаётган чорвачилик маҳсулотларининг таннархи ошишига, натижада уй хўжалиklarининг чорвачиликдан оладиган фойдаси сезиларли даражада камаймоқда.

Чорва молларини озиқлантиришда анъанавий усулда донли экинларни озиқа сифатида фойдаланишга нисбатан тритикаленинг "Дўстлик-4", арпанинг "Муштарак" навларини гидропоника усулида етиштириб озуқа сифатида фойдаланилганда энергия самарадорлиги 2 баробарга ошади, организмда ҳазмланиши 90% гача, чорва ҳайвонлари витаминлар ва микроэлементлар билан етарли таъминланиши натижасида ветеринария харажатлари камайд. Гўшти учун боқилаётган чорва моллари одатий усулда озиқлантиришга қараганда 20-30% тез етилади.

Бундан ташқари ушбу усулдан фойдаланиш орқали қўшимча олинадиган бир озиқа бирлигини етиштириш учун сарфланадиган сув миқдори ўнлаб марта тежаб қолинади, далада етиштириладиган ем-хашакка сарфланадиган ресурсларнинг тежалишига сабаб бўлади.

Кўпгина манбаларга асосланиб, гидропоник озуқалар таркибидаги асосий озуқа моддаларининг миқдори жуда хилма-хил эканлиги аниқланди: курук моддалар - 1 кг ем учун 100 дан 400 г гача, хом протеин - 76 дан 367 г/ кг гача хом клетчатка- 168 дан 228 г / кг гача, хом ёғ - 19 дан 76 г / кг, хом кул - 17 дан 107 г / кг гача курук модда.

Тадқиқотларда гидропоника усулида етиштирилган ем-хашак чорва моллари тарафидан ўзлаштирилиши 90 % гача етиши кузатилган. Одатий усулда доннинг ўзи ем-хашак сифатида берилганда ўзлаштириш 40 % дан ошмаслиги таъкидланган.

Материаллар ва услублари. Тритикаленинг "Дўстлик-4", арпанинг "Муштарак" навларини гидропоника усулида ўстириш учун уруғларнинг унувчанлиги ГОСТ 12038-84, доннинг тозаллиги ГОСТ 12038-81 талаблари асосида уруғ сифати аниқланади. Унувчанлиги ГОСТ 12038-84 талаби бўйича 1-синфга, доннинг тозаллиги ГОСТ 12038-81 талаби бўйича камида 2-синфга мансуб бўлиши керак. Ўстириш учун хона замбуруғли касалликларга қарши профилактик ишлов берилган, шамоллатиш имкони бор, нам ҳавони сақлашга мос бўлиши талаб этилади. Арпа донини 15-20 мин, тритикале донини 1 соат сувда намлатилади, идишларга 2-3 см қалинликда ёйилади, ҳар 3-4 соатда 7 кун мобайнида сув пуркалиб намланади. 1 кг донга 7 кун давомида 3-4 литр сув сарфланади. Ўстириш давомида махсус хонанинг ҳарорати 18-23 °С, ҳавонинг нисбий намлиги 70-80% оралиғида бўлганда уруғлар яхши ўсиб ривожланади.

Олинган натижалар ва уларнинг таҳлили. Гидропоника усулида етиштирилган табиий озуқа - уй ҳайвонлари учун кундалик витаминлар, минераллар, микро ва макроэлементлар ва оксилларга бой тўйимли озиқ-овқат. Ундаги витаминлар ҳар бир бош чорва учун зарур бўлган витаминларнинг 75 фоизини таъминлай олади. Ҳазм қилинадиган оксиллар ва минералларга бой, бу озуқа моддаларининг 85-90% и яхши сўрилади. Гидропоника усулида етиштирилган табиий озуқани "парҳезли озуқа" деб аташ мумкин, чунки унинг таркибида витаминлар ва ферментларнинг юқори миқдори овқат ҳазм қилиш жараёнида овқат ҳазм қилишни сезиларли даражада яхшилайдди, бошқа озуқаларнинг сўрилишини яхшилайдди ва умуман ҳайвоннинг овқат ҳазм қилиш тизимига юқни камайтиради, шунингдек ҳайвонларда касалликларнинг олдини олади[1].

Гидропоник яшил озуқа майдаланган ўтдан олинган ундан 8 баравар, аралаш ердан 5 баравар, пичандан 7 баравар арзон, кунжара ва донлар қобиғидан 7 баравар арзон. Бундай озиқ-овқат микро- ва макроэлементларга, витаминларга,

оқсилларга бой ва табиий озиқ-овқат ҳисобланади [2, 5].

Тажрибалар шуни кўрсатадики, гидропоник яшил озуканинг илдиз қисмида кўпроқ минераллар, ферментлар, витаминлар ва оқсиллар мавжуд. гидропоник яшил озукани этиштириш жараёнида тажрибалар қоронғи хонада 18-20 даража ҳароратда ва 65-75% намликда ўтказилди. Бундай шароитларда максимал самарадорликка эришилди. Шу билан бирга, 1 кг буғдой донидан 4,9 дан 5,8 гача (маҳаллий буғдой) йиғиб олинди. Синов жараёнида озуканинг илдиз қисмини сут йўналиши бўйича озиқлантирган сигирларда сут маҳсулдорлиги 15% дан 20% гача ошганини кўриш мумкин. Тажриба давомида ем-хашакнинг яшил массасини ошириш ишлари ҳам олиб борилди. Биз кунига 18 соат давомида ёруғлик таъсирида 18-20 даража ва 65-75% намликда энг самарали озуқа ишлаб чиқаришга муваффақ бўлдик. Шу билан бирга, озиқанинг яшил массаси узунлиги 10-15 см гача ўсди, фотосинтез жараёнида сув, иссиқлик ва ёруғлик таъсирида, дон захиралари углеводлар каби осон ҳазм бўладиган шаклларга айланади. Дон этиштиришда нафақат крахмал, балки оқсил ҳам фаоллашади, улар нафақат таркибий, балки функционал рол ўйнашни бошлайдилар (ферментлар, витаминлар ва гормонларга айланади) [3,4].

Яшил кўчатларни этиштириш, яъни гидропоник яшил озуқа олиш 4-8 кун давомида бошқариладиган микроклиматли этиштириш хоналарида амалга оширилади. Этиштириш режими хонадаги ҳаво ҳарорати, экинларнинг илдиз зонасини намлаш тури, озуканинг яшил қисмининг ёруғлик параметрлари ва бошқалар билан белгиланади. Бу кўрсаткичларнинг қийматлари ўзига хос хусусиятларга боғлиқ. Мисол учун, маккажўхори ёки кўк нўхат донларидан гидропоник яшил озуқа ўстиришда ҳаво ҳароратини 23 - 26 ° С, арпа ёки сули ишлатилганда эса 20 - 23 ° С даражасида сақлаш тавсия этилади [6,7].

Гидропоник кўчатлар барча турдаги ҳайвонлар учун тирик, табиий, осон ҳазм бўладиган ва идеал бойитилган озиқа ҳисобланади. Фотосинтез жараёнида сув, иссиқлик ва ёруғлик таъсирида дон экинларининг захиравий углеводлари (крахмал) глюкозага синтезланади ва организм томонидан осон ҳазм бўладиган шаклларга айланади. Дон униб чиққанда нафақат крахмал, балки функционал ролни ҳам (ферментлар, витаминлар ва гормонларга айлантирилади) бажаришни бошлайдиган оқсил фаоллашади. Шунинг учун озуканинг ҳазм бўлиши яхшиланади, истеъмоли камаяди, ҳайвонларнинг иммунитетини мустаҳкамланади ва маҳсулдорлик ошади [8].

12-расим. 3 кунлик арпада қанд
миқдори.

13-расим. 3 кунлик тритикаледа қанд
миқдори.

Танлаб олинган 10 та хонадонларда гидропоника усулида тритикале донини ўстириш учун иссиқхона учун мўлжалланган полителен пленкадан махсус термокамералар ясалди. Ҳар бир хонадонлардаги термокамералар стеллажлар ва донни ўстириш учун 50x30 см паднослар билан таъминланди. Термокамераларнинг ҳарорати ва намлигини назорат қилиб туриш мақсадида миниметеостанциялар билан жиҳозланди, истиш конвенторлари ўрнатилди. Ёруғлик режимини бошқариш мақсадида ЛЕД чироқлар ўрнатилди. Бундан ташқари донларни намлаб туриш учун мақсадида кичик пуркагичлар билан жиҳозланди.

Тритикале ва арпа донини ўстириш учун намлаш (ивитиш) 2 соатдан 24 соатгача бўлган муддатларда ўтказилди. Ўстириш ивитиш билан биргаликда ҳисобланганда 8 кун, махсус хонада 7 кун давом этди.

Тажрибалар давомида арпа ва тритикале донининг ўсишига ва биомасса ҳосилига ёруғликнинг таъсирини ўрганиш ишлари олиб борилди.

Тажрибаларда ёруғликнинг биомассага ва донларнинг ўсишига таъсири ўрганилди. Бунда кундузги табиий ёруғлик ва кўшимча тунги давирда чироқлар ёрдамида ёритилди. Тунда кўшимча ёритилган вариантда биомассада, илдиз ва поялар узунгида ўзгариш кузатилди.

1-жадвал

Ёруғликнинг арпа ва тритикале донини гидропоника усулида ўстиришга таъсири (Ғаллаорол 2024 й.).

№	Ўсимлик тури	Ёритиш усули	Ўртача илиз узунлиги, см	Ўртача поя узунлиги, см	Биомасса оғирлиги, кг
1	Тритикале	Табиий ёруғлик	10	18	5,8

		24 соат суний ёритиш	12	15	6,1
2	Арпа	Табиий ёруғлик	8	16	5,2
		24 соат суний ёритиш	11	13	5,6

Қўшимча ёритиш орқали биомасса ҳосили ҳар бир килограмм дондан тритикаледа қўшимча 0,3 кг, арпа донидан қўшимча 0,4 кг ошганлиги кузатилади. Қўшимча ёритиш илдиз узунлигига ижобий таъсир этиб, илдиз узунлиги ошганлиги кузатилди. Поя узунлиги ёритилган вариантларда калтароқ бўлиди, лекин барг рангги табиий ёритилганга нисбатан тўқроқ яшил ва ўсимлик пояси йўғонроқ бўлганлиги кузатилди (3-жадвал).

Донни гидропоника усулида ўстирганда озика таркибида тез ҳазим бўлувчи протеин, витаминлар ва углеводлар ошиши кузатилади. Хонадонларда ўстирилаётган арпа ва тритикале донидан тайёрланган ем-хашакдаги қанд миқдори экспресс усулида озикадаги қанд миқдорини аниқлашга мўлжалланган рефрактометр ёрдамида таҳлил ўтказилди. Қанд миқдори арпа ва тритикале донини ўстиришнинг учинчи, бешинчи ва еттинчи кунлари ўтказилди.

2-жадвал

Гидропоника усулида ўстирилган арпа ва тритикаледа қанд миқдорининг ўзгариши (Ғаллаорол 2024 й).

№	Ем-хашак тури	Қанд миқдори, %		
		3-кун	5-кун	7-кун
1	Арпа	3,4	9,0	10,9
2	тритикале	3,6	9,5	11,0

Арпа ва тритикале донидан гидропоника усулида таёрланган ем-хашакда қанд миқдори бўйича 7-куни мос равишда 10,9 % ва 11,0 % бўлди. Қанд миқдори ўсимлик биомассаси ошиб бориши билан боғлиқ равишда ошиб бориши кузатилди. Арпа донида учинчи ва бешинчи кунлари қанд миқдори тритикалега нисбатан мос равишда 0,2 % ва 0,5 % паст бўлганлиги аниқланди (4-жадвал).

3-расим. 3 кунлик арпада қанд миқдори.

4-расим. 3 кунлик тритикаледа қанд миқдори.

5-расим. 7 кунлик арпада қанд миқдори.

6-расим. 7 кунлик тритикаледа қанд миқдори.

Хулосалар. Гидропоника хонасини 24 соат давомида ёритиш илдиз узунлигига ижобий таъсир кўрсатиб, биомассанинг ошишига хизмат қилиши аниқланди.

Гидропоника усулида етиштирилган арпа ва тритикаледан тайёрланган ем-хашакда биомасса ошиши билан қанд миқдори ҳам ошиб бориши кузатилди. Тадқиқотларда аниқланганидек гидропоника усулида етиштирилган ем-хашак таркибидаги фойдали моддаларнинг сифати яхшиланиши ва ҳазим бўлиши ортиши кузатилган.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Джураев Ш.С. [и др.]. Технология приготовления натурального корма гидропонным методом // Универсум: химия и биология: электрон. научн. журн. 2020. № 8 (74). URL: <https://7universum.com/ru/nature/archive/item/10602>
2. Ю.А.Кругляков Оборудование для непревзойденного выращивания зеленого корма гидропонным способом.- М.:В.О.Агропромиздат,1991.- 79с
3. Способ повышения перевосплощений питательных веществ рационов для крупного рогатого скота <http://www.findpatent.ru/patent/252/2524990.html>
4. Зеленый корм http://articles.agronationale.ru/feeding/2263obschaya_harakteristika_i_pitatelnaya_cennost_pastbischnyh_kormov_

5. Костюченко, В.А. Научное обоснование создания средств механизации производства гидропонной продукции: дис...д-ра техн. наук: 05.20.01 / В.А. Костюченко; КСХИ. - Симферополь, 1994. - 280 с.
6. Кругляков, Ю.А. Оборудование для непрерывного выращивания зеленого корма гидропонным способом / Ю.А. Кругляков. - М.: ВО Агропромиздат, 1991.- 79 с.
7. Давтян, Г.С. Непрерывное гидропонное производства свежего травяного корма и эффективность его применения / Г.С. Давтян, М.А, Бабаханян // Ереван: Изд-во АН Арм. ССР, 1977. - С. 71.
8. Холдоров А.А., Мавланов Ж.С., Дўскулов У.Э. Хонадонларда арпа ва тритикале донидан гидропоника усулида ем-хашак етиштириш/ Агрокимё химоя ва ўсимликлар карантини.-№6., 2024.-137-141 б.